
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 53

DOI 10.5281/zenodo.7818005

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

BALL LIGHTNING: OCCURRENCE, DISPLACEMENT, ENERGY SUPPLY

ДЕНИСЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ,

инженер,

ФГУП «Аэронавигация Центральной Волги».

DENISENKOVICTORVLADIMIROVICH,

engineer,

FSUE "Air Navigation of the Central Volga".

В статье исследуется природа шаровой молнии и такие факторы ее существования как возникновение, питание, перемещение в пространстве, взаимодействие с окружающими предметами. Рассмотрены причины появления и принцип энергопитания шаровой молнии. В результате анализа показано, что шаровая молния представляет собой вращающийся вокруг своей оси плазмод с оболочкой из барионной материи. Сделан вывод о том, что шаровая молния, являясь одновременно материальным телом и волновой системой, получает энергию по энергоинформационным каналам из энергоинформационного поля Вселенной.

The article explores the nature of ball lightning and such factors of its existence as occurrence, nutrition, movement in space, interaction with surrounding objects. The reasons for the appearance and the principle of energy supply of ball lightning are considered. As a result of the analysis, it is shown that the ball lightning is a plasmoid rotating around its axis with a shell of baryonic matter. It is concluded that ball lightning, being both a material body and a wave system, receives energy through energy-informational channels from the energy-informational field of the Universe.

Ключевые слова: *темная материя, шаровая молния, замороженность магнитного поля, плазмод, наклон оси вращения.*

Key words: *dark matter, ball lightning, magnetic field frostbite, plasmoid, tilt of the axis of rotation.*

В современной физике существует несколько подходов к описанию окружающего мира. Параллельно друг другу, но с разных точек зрения объясняют реальность квантовая теория и ОТО.

Эйнштейновская ОТО описывает метрические соотношения между бесструктурными точками, когда вблизи точечной массы пространство-время описывается метрикой Шварцшильда. В квантовой механике фермионы имеют структуру, то есть кварковое устройство и взаимодействия объясняются при помощи квантовых эффектов. О составе энергии вакуума Вселенной Черепашук и Чернин сделали такой вывод: «На темную энергию приходится 70%».

а на темную материю – 26% полной массы/энергии наблюдаемой Вселенной. На «обычное» вещество и космическое электромагнитное излучение, остается в космологии не более 4%» [3, с. 14]. Это означает, что энергонасыщенность, прочность и проникающая способность темной энергии гораздо выше, чем у объектов из барионной материи.

По мнению Ю. Владимирова, идеи по геометризации всех бозонных полей переносчиков физических взаимодействий и описание свойств микромира можно осуществить с применением геометрофизики в рамках многомерия, то есть при числе измерений больше четырех [1, с. 425]. Но, с момента открытия М. Планком принципа квантования энергии и появления квантовой механики, стало понятно, что все явления и взаимодействия во Вселенной в микро- и макромире имеют квантовую природу. Из результатов исследований Чечельницкого следует, что все материальные объекты на макроуровне и на микроуровне это волновые системы [6, с. 39].

А. Черепашук, проанализировав мир де Ситтера и Эйнштейна, предположил, что во Вселенной имеется пространственно-временной каркас, который зафиксирован навечно [2, с. 243]. Опираясь на вышеизложенное, можно предположить, что во Вселенной действительно существует пространственно-временной каркас или матрица с временным разделением в виде координатной системы из энергоинформационных каналов, соединяющих между собой все материальные объекты.

Энергоинформационные каналы – это не что иное, как кротовые норы или червячные дыры, которые, по мнению А. Эйнштейна, С. Хокинга и К. Торна, соединяют одну точку пространства-времени с другой и являются туннелями в пространстве-времени. О существовании в вакууме каналов с энергией предположил в своей работе В. Федоров [5, с. 19-32]. Таким образом, можно предположить, что все материальные объекты являются волновыми системами и находятся в пространстве вакуума не в произвольных местах, а только в точках X_0 , находящихся на энергоинформационных каналах. На одном из этих каналов в локальной точке X_0 находится Вселенная как материальный объект и как волновая система [7, с. 117-121].

Потоки темной энергии, состоящие из частиц нейтрино / антинейтрино, квантуются из точек X_0 звезд, черных дыр, планет. Таким образом, передают между собой информацию и энергию по энергоинформационным каналам все объекты во Вселенной на микроуровне и на макроуровне. Потоки темной (нейтринной) энергии обладают исключительной проникающей способностью. Особенность и уникальность частиц нейтрино / антинейтрино в том, что как лептоны они участвуют во всех четырех взаимодействиях. Но, находясь в энергоинформационном состоянии при перемещении в потоках нейтринной энергии, эти частицы участвуют только в слабом и гравитационном взаимодействии. Находясь в потоках темной (нейтринной) энергии, эти частицы, являясь отдельными волновыми системами, не участвуют в электромагнитном и сильном взаимодействии. Это позволяет им беспрепятственно проходить через электромагнитные поля и сильное взаимодействие в ядрах атомов объектов, состоящих из барионной материи.

Так как во Вселенной нет ничего неподвижного, то все материальные объекты на микроуровне и на макроуровне движутся по криволинейным траекториям, то есть, в сущности, они вращаются по круговым траекториям. Ведь прямолинейное движение это частный случай криволинейного движения и его можно рассматривать как движение по окружности бесконечного радиуса ($R \geq \infty$). Вращаются звезды, черные дыры (бывшие звезды), а также все планеты и их спутники, и угловая скорость их вращения пропорциональна массе. Но это вращение происходит не по инерции и не само по себе. Причина этого явления – природный саморегулирующийся механизм под названием гравитационный момент (момент гравитационного поля), на выполнение которого постоянно затрачивается энергия вакуума, заполняющего Вселенную. Направление вектора вращения момента гравитационного поля в Солнеч-

ной системе (против часовой стрелки) совпадает с направлением вектора вращения момента гравитационного поля Сверхмассивной черной дыры, находящейся в центре галактики Млечный путь. Её гравитационный момент постоянно раскручивает все звезды вокруг своей оси против часовой стрелки. Поэтому и Солнце, состоящее из плазмы, вращается вокруг собственной оси также против часовой стрелки.

Момент импульса

$$P_{\text{м. имп}} = mVR,$$

где: m – масса V – скорость движения по орбите R – удаление центра массы тела от оси его вращения. Или

$$P_{\text{м. имп}} = I\omega,$$

где: I – момент инерции ω – угловая скорость.

Так как $I = mR^2$,

$$P_{\text{м. имп}} = mR^2\omega.$$

В соответствии с устройством координатно-волновой системы Вселенной, все тела как волновые системы находятся на энергоинформационных каналах только в точках X_0 . Эти точки с момента создания Вселенной находятся друг от друга на таких расстояниях, что орбиты находящихся на них тел не могут пересекаться. Существующее природное равновесие заключается в том, чтобы во избежание катаклизмов не допустить критического снижения скорости (V), массы (m), угловой скорости тела (ω) и изменения параметров их орбит. Каждая звезда, черная дыра или планета в соответствии со своей массой (m) имеют свой вектор движения, направленный поперечно вектору действия гравитационного поля, а также угловую скорость (ω), которая в соответствии с природным равновесием зафиксирована на уровне (ω_{const}). В связи с тем, что гравитационный момент – это природный саморегулирующийся механизм, и с его помощью производится автоматическое изменение в энергетике волновой системы. Это происходит при помощи изменения угла наклона оси вращения тела вокруг своей оси ($\omega_1 = \omega_1 t_1$) по отношению к оси эклиптики, где:

ω_1 – угол наклона оси вращения тела вокруг своей оси ω_1 – угловая скорость t_1 – время после начала изменения угла наклона

В реальных условиях действие гравитационного момента можно смоделировать при помощи волчка (юлы). У вращающейся юлы ось вращения перпендикулярна поверхности. Поэтому вращающаяся юла стоит вертикально на одном месте и никуда не двигается. Но, стоит только приложить усилие к верхней точке её оси вращения и изменить таким образом угол вращения как юла начнет двигаться в сторону наклона своей оси вращения. И будет двигаться до тех пор, пока не закончится инерция вращения. То же самое происходит и с материальными объектами в макромире. Применительно к Солнечной системе это выглядит следующим образом.

Исследованиями установлено, что на Солнце регулярно возникают протуберанцы, состоящие из гелиево-дейтериевой плазмы, которые силой электромагнитных полей выбрасываются за пределы Солнца с первой космической скоростью. В этом случае сбрасываемая масса протуберанцев (m) уносит с собой часть момента импульса Солнца ($P_{\text{м. имп}}$) в точке описываемой радиус-вектором (R). Очевидно, что в этом случае из-за уменьшения массы Солнца (m) его момент импульса будет уменьшаться. Волне возможен вариант, когда после извержения очень больших по массе протуберанцев момент импульса ($P_{\text{м. имп}}$) Солнца

уменьшится настолько, что его угловая скорость (ω станет меньше чем ω_{const}). В этом случае для восстановления природного равновесия вступает в действие момент гравитационного поля, с помощью которого требуется восстановить до необходимых пределов угловую скорость тела (ω) и скорость его движения по орбите (V). Для того чтобы произвести изменение в энергетике Солнца как волновой системы, необходимо привлечь энергию извне. Так как гравитационный момент – это саморегулирующийся механизм, то в этом случае для восстановления угловой скорости Солнца (ω до уровня ω_{const}) в точку X_0 координатной системы Солнца автоматически привлекается дополнительный импульс нейтринной энергии (E) из точки X_0 координатной системы Сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный путь. В результате действия гравитационного момента изменяется угол наклона оси вращения Солнца (ω_1). Так как $\omega_1 = \omega_1 t$, то $\omega_1 = \omega_1 / t = (\omega_1 + d\omega_1) / t$. Из-за увеличения угла наклона оси вращения тела (ω_1) изменяется и его угловая скорость (ω_1), а также скорость движения по орбите $V_{\text{тела}} = 2\omega R\omega$. Так продолжается до тех пор, пока угловая скорость тела (ω_1) не примет значение (ω_{const}) в соответствии с природным равновесием. После этого дальнейшего увеличения ее значений уже не происходит, количество дополнительно привлеченной извне нейтринной энергии фиксируется и остается в числе обязательных параметров. Орбита материального тела будет приведена в соответствие с требованиями второго закона Кеплера. При этом величина гравитационного момента зависит от массы тела (m) и его угловой скорости (ω). Таким образом, в результате действия гравитационного момента, ось вращения тела изменяет свой угол наклона ($\omega_1 = \omega_1 t_1$) по отношению к оси эклиптики. Так как вследствие этого произойдет увеличение его угловой скорости (ω) и скорости передвижения по орбите (V), то момент импульса Солнца ($P_{\text{имп}}$) вернется в свои прежние параметры.

При помощи увеличения угла наклона оси вращения перемещается в пространстве не только Солнце, но и такой объект, тоже состоящий из плазмы, как шаровая молния.

Так как плазма – это наиболее распространенное состояние вещества в природе, то звезды – это гигантские области горячей, то есть сильно ионизированной плазмы. Внешняя поверхность земной атмосферы окружена плазменной оболочкой, которая называется ионосферой. Плазма возникает при любых типах электрических разрядов (молния, искра от короткого замыкания в электроцепи, электрическая дуга и т.п.). В обычных условиях шаровые молнии часто появляются после появления молний в атмосфере.

Для возникновения шаровой молнии должны одновременно создаться несколько необходимых условий.

1. Грозовой разряд в атмосфере.
2. Резкий разрыв цепи электрического разряда, проходящего в канале линейной молнии.
3. Образование в канале линейной молнии тороидального плазмоида.
4. Снабжение образовавшегося плазмоида энергией.

П.Л. Капица предположил, что, в соответствии с законом сохранения энергии, снабжение шаровой молнии из ее собственных ресурсов невозможно. «На основании закона сохранения энергии приходится принять, что во время свечения к шаровой молнии непрерывно подводится энергия, и мы вынуждены искать этот источник энергии вне объема шаровой молнии. Когда подвод энергии внезапно прекращается, то шаровая молния исчезает» [4, с. 245-248].

В момент прохождения линейной молнии граница магнитного поля, находится в радиусе нескольких десятков метров от оси её канала. В сущности, это и есть начальный размер шаровой молнии.

Если в этот момент резко оборвать цепь электрического заряда, проходящего в канале молнии в атмосфере, то, в результате гравитационного сжатия, этот радиус уменьшается, линейная молния превращается в шар диаметром 0,1-0,06 м и в дальнейшем самостоятельно

существует уже как шаровая молния. Подвод энергии осуществляется по энергоинформационным каналам энергоинформационной системы Вселенной.

Внешне шаровая молния выглядит как тороидальный винтовой вихрь низкотемпературной ионизированной плазмы, отделенный от окружающего пространства пограничным слоем. В соответствии с уравнением Остроградского-Гаусса поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность равен электрическому заряду, окруженному этой поверхностью.

$$\int_D D = DS_n$$

где:

S – площадка с линиями смещения;

D – поле;

n – единичный вектор;

D – линии смещения.

То есть вся энергия линейной молнии, находившаяся в цилиндре диаметром 50 метров и длиной 1,5-2,0 км, теперь сконцентрирована в шаровой молнии диаметром 0,1 м. После превращения линейной молнии в шар на изначально существующем энергоинформационном канале-луче координатно-волновой системы Вселенной появилось новое материальное тело в виде вращающегося шара из низкотемпературной плазмы. Этот плазмод (ШМ) представляет собой одновременно материальное тело и волновую систему, имеющую свою ось вращения и координатную систему с точкой X_0 в центре, из которой выходят 128 энергоинформационных каналов, связывающих ШМ с единой координатно-волновой системой Вселенной. По этим каналам осуществляется энергоснабжение шаровой молнии.

Если рассмотреть устройство ШМ более пристально, то выяснится, что только внешне она выглядит как материальное тело в виде шара из низкотемпературной плазмы. На самом деле, это шар, заполненный нематериальным вакуумом (темной энергией), покрытый плазменной оболочкой из барионной материи. Особенность ШМ в том, что, в результате резкого обрыва электрического разряда линейной молнии электрический заряд этой молнии не успел разрядиться через энергоинформационный канал и остался в локальной точке X_0 этого энергоинформационного канала под плазменной оболочкой. В итоге появилась шаровая молния, внутри которой под плазменной оболочкой находится вакуум (темная энергия). Теперь шаровая молния представляет собой и материальный объект, и волновую систему, связанную с волновой системой вакуума (темной энергией) Вселенной. Поэтому, несмотря на небольшой объем, ШМ обладает на единицу объема гораздо большей концентрацией энергии и прочностью, чем покрывающая этот шар плазменная оболочка из барионной материи. Обладая большей прочностью, этот шар из поляризованного вакуума (темной энергии) вытесняет из себя материю, то есть плазму. Наблюдаются два идущих одновременно, но, взаимно противоположных процесса. С одной стороны, силы гравитации сжимают плазменный шар, а гравитационный момент раскручивает его обеспечивая передвижение и устойчивую ориентацию в пространстве. Ведь как и все материальные тела, являющиеся волновыми системами, ШМ раскручивается вокруг своей оси гравитационным моментом. Создающийся при этом гироскопический эффект позволяет ШМ иметь устойчивую ориентацию в пространстве избегая кувыркания.

С другой стороны, темная материя, находящаяся в этом шаре под плазменной оболочкой, обладая большей энерговооруженностью и прочностью, вытесняет барионную материю из плазменного шара наружу. Вся плазма, которая находится в объеме шара, сдвигается к окраинам ШМ в её оболочку. С уплотнением плазменной оболочки изнутри, от центра на периферию, уменьшается её толщина. Таким образом, шар темной энергии, окруженный

оболочкой из плазмы, вытесняет из себя барионную материю, очищаясь от неё. В результате толщина стенки тороида из плазмы постоянно истончается. Темная энергия внутри плазменного шара находится в энергоинформационном состоянии и нематериальна, а масса плазменной оболочки составляет всего 10^{-9} кг или 1 мкг. Для сравнения масса воздуха в этом объеме при давлении в 760 мм рт. ст. равна 100 мг, т. е. в 100 тысяч раз больше. Поэтому шаровая молния является менее плотной, чем окружающий ее воздух. Обладая такой, аномально низкой плотностью, шаровая молния может держаться в воздухе на любой высоте во взвешенном состоянии, так как масса оболочки настолько мала, что силы тяготения не могут преодолеть плотность воздуха. Так как в составе плазменной оболочки из барионной материи и находящегося внутри оболочки шара из темной энергии находятся частицы нейтрино / антинейтрино покоя, то они принимают заряд нейтринной энергии от нейтрино / антинейтрино, перемещающихся в энергоинформационных лучах-каналах. Особенность ШМ, как вращающегося сгустка низкотемпературной плазмы, в том, что для её энергоснабжения не требуется таких сильных магнитных полей как для удержания горячей плазмы. Высокое энергосодержание ШМ обеспечивается соответствующей скоростью подходящих к её телу потоков темной энергии, носителями которой являются нейтрино / антинейтрино. Высокая проникающая способность нейтрино / антинейтрино объясняется тем, что, перемещаясь в энергоинформационных каналах, они участвуют только в слабом и гравитационном взаимодействии. Находясь в атмосфере Земли ШМ является, в сущности частью волновой системы поляризованного физвакуума Вселенной, на 70% состоящего из темной энергии. При этом, используя эффект вмороженности магнитного поля, ШМ приобретает практически неограниченную, в нашем понимании, проникающую способность и может легко проходить сквозь материальные тела (стены, стекла) не создавая Э.Д.С. и не нарушая их межмолекулярной и межатомарной структуры. Закон вмороженности магнитного поля является следствием закона электромагнитной индукции, и его смысл в том, что плазма, являясь идеальным проводником, тянет за собой магнитные силовые линии, как бы вмораживаясь в них. Благодаря тому, что плазма магнитные силовые линии не пересекает, не происходит индуцирование Э.Д.С., электрический ток в проводнике (плазме) не образуется и возникает дрейфовый ток. В этом случае частицы плазмы дрейфуют в направлении перпендикулярном к электрическому и магнитному полю. Скорость электрического дрейфа не зависит от знака заряда частицы. Электроны и ионы дрейфуют при этом в одном направлении и с одинаковой скоростью. Таким образом, если и электроны, и ионы замагничены, то электрический дрейф не приводит к разделению зарядов, а вызывает только движение плазмы как единого целого. Благодаря очень маленькой массе, закону вмороженности магнитного поля, дрейфовому току и гравитационному моменту плазмOID под названием шаровая молния передвигается в пространстве и, раздвигая магнитные силовые линии, легко проходит сквозь материальные тела (стены, стекла), не нарушая их межмолекулярной и межатомарной структуры.

Других способов передвигаться у ШМ нет. Но, параметры, при которых ШМ получая энергию физвакуума, могла бы долго оставаться в стабильном состоянии в виде шара из плазмы, труднодостижимы в природных условиях.

Поэтому и срок её жизни не очень долгов. Взрыв автономно существующей шаровой молнии объясняется превышением предельно допустимых энергетических параметров. Нейтрино и антинейтрино, пересекающие ШМ, отдают свою энергию нейтрино/антинейтрино, находящимся в нейтронах и протонах плазмы.

Хотя плазменная оболочка ШМ имеет очень высокое энергосодержание, но количество приходящей в оболочку ШМ нейтринной энергии не может сравниться с количеством энергии, содержащейся в шаре поляризованного физвакуума (темной энергии) внутри этой плазменной оболочки. Ведь шар из поляризованного вакуума (темной энергии) как волновая система связан со всей волновой системой темной энергии Вселенной. Не выдерживая противо-

действия с темной энергией, протоны и нейтроны, находящиеся в пограничном слое плазмы, все более вытесняются изнутри по направлению к стенкам.

Соответственно, толщина стенки плазменного тороида постоянно уменьшается. В итоге наступает момент когда толщина оболочки ШМ истончается настолько, что состоит всего лишь из слоя протонов и нейтронов.

В этом случае количество приходящей в этот слой нейтринной энергии уменьшается настолько, что этого количества энергии уже не хватает для поддержания материи оболочки ШМ в состоянии плазмы.

В результате происходит разрыв оболочки и исчезновение (разрядка) ШМ с выделением энергии в форме взрыва. После взрыва никаких следов от существования ШМ, кроме произведенных разрушений, не остаётся, и ШМ как волновая система исчезает. Вместе с ней исчезают и 128 энергоинформационных каналов-лучей, по которым ШМ получала нейтринную энергию извне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Владимиров Ю.С., Геометрофизика. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. 600 с.
2. Черепашук А.М., Чернин А.Д., Вселенная, жизнь, черные дыры. Фрязино: Век-2, 2004. 320 с.
3. Черепашук А.М. Список Гинзбурга: гравитационные волны, черные дыры, темная энергия / А.М. Черепашук, А.Д. Чернин // Природа. 2017. № 10(1226). С. 4-20. EDN ZHGVNH.
4. Капица П.Л. О природе шаровой молнии. ДАН СССР 1955. Том 101. № 2. С. 245-248
5. Федоров В.К. Фундаментальные пространственно-временные и энергетические соотношения: математические и физические аспекты теоретической модели происхождения и развития Вселенной // Омский научный вестник. 2009. С.19-32.
6. Чечельницкий А.М. Волновая структура Солнечной системы, М.: Тандем-пресс, 1992. 39 с.
7. Денисенко В.В. Геометрическое координатно-временное разделение пространства Вселенной // Научные итоги года: Достижения, проекты, гипотезы, Н. ЦРНС, 2014. № 4. С. 117-121. EDN TGIX.

© Денисенко В.В., 2023.